

신통은 페르소나에 비유할수있어

각각의 페르소나는 destrudo를 막아내지

그러다 결국 그 흔들림이 커져 페르소나들이 destrudo를 막아내지못할때 최후의 페르소나 desperado가 출현해서 destrudo를 휘감아.

데스페라도는 초극단의 영역에 위치하기에 엄청나게 불안정해

그는 destrudo 의 제어를 하면 아타락시아의 영역에 닿지만

실패할경우 환상의 제어로빠져 매순간 아파니시스의 무한소급의 지옥에 빠지지

이 실패의 데스페라도가

니체의 초인이야.

그리고 아타락시아에 닿는 데스페라도는 니체의 초인을 죽이고 들뢰즈의 내재적 평면을 부수고 나아가 포스트 구조주의를 부숴